

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Рабимкулов Шерзод Муртозаевич	Исломий банк хизматлари дарчаси шароитида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятлари	6
2.	Муқимов Шерали Ахмадали ўғли	Яшил саноат сиёсатини юритишнинг Хитой тажрибаси: методологик асослар ва ўрнакли жиҳатлар	14
3.	Elmirzayev Samariddin Eshquvvatovich, Akhmedova Shokhistakhon	Opportunities and challenges in developing the corporate bond market in Uzbekistan	30
4.	Kholikov Khamidulla	Financing the future: how Uzbekistan’s green and sdg bonds are powering sustainable economic transformation	37
5.	Жумаев Самариддин Зиядуллаевич	Кимё саноати корхоналарида молиявий таъминотни шакллантиришда ўз маблағлар манбаларининг аҳамияти	48
6.	Davlyatov Qahramon Abdumavlyanovich	Oilaviy tadbirkorlik sub’ektlarini iqtisodiyotda tutgan o’rni va ularni bank kreditlari hisobiga moliyalashtirish ahamiyati	58
7.	Abdullayev Nuriddin Isom o’g’li	Sanoat korxonalari raqobatbardoshligini ta’minlashga yo’naltirilgan investitsion faoliyatni takomillashtirish yo’llari	66
8.	Shamiyev Shohruh Shakar o’g’li	Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo’llari	74
9.	Раджабов Умурзак Аблакулович	Айрим ривожланган мамлакатлар солиқ тизимининг ўзига хусусиятлари	82
10.	Raximov Eshmurod Normuradovich	O’zbekistonda barqaror va inklyuziv iqtisodiy o’sishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish	90
11.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Raqamli iqtisodiyot sharoitida ko’char mulk qiymatini baholash xususiyatlari	97
12.	Narzullayeva Xilola Abdukomilovna	O’zbekistonda hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish omillari	105
13.	Касимова Гуляра Ахматовна, Абдуқосимова Гулноза Хилолитдиновна	Ўзбекистон саноат корхоналари барқарор ривожланишида фискал омилларнинг аҳамияти	114
14.	Xolmurodov Bahrom Maxmatkarim o’g’li	Xalqaro audit tashkilotlari rivojlanish tarixi va ularning global iqtisodiyotdagi o’rni	119
15.	Nazarova Shohista Tolmas qizi	Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida fintech texnologiyalari asosida moliyaviy inklyuzivlik va iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash mexanizmlari	125
16.	Тогаев Салим Собирович, Халбеков Камариддин Абдухалилович	Худудларнинг инвестицион жозибадорлигини баҳолашга оид илмий-назарий қарашлар	130
17.	Юлдашева Надира Викторовна	От контроля к доверию: новые подходы в государственных закупках	137
18.	Маматкулов Авазбек Ахмадалиевич	Ички аудитни амалга оширишнинг хорижий илғор тажрибалари ва уларнинг фойдаланиш йўллари	145
19.	Qosimova Nilufarxon Chinberdiyevna	Operatsiyon faoliyatda pul oqimlari	155

20.	Shoymardonov Jo'ra o'g'li	Orziqul	Bank ekotizimlari innovatsion xizmatlar majmui	160
21.	Mirbabayev Athamovich	Farrux	Mahalla boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	166
22.	Oramov Jurayevich	Jaxongir	Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarini moliyaviy barqarorligini ekonometrik modellashtirishning nazariy asoslari	171
23.	Sattorov Shohruh		Qashqadaryo mintaqasida investitsion muhitni shakllantirishning ahamiyati	176
24.	Sherqo'ziyev Mamadiyor, Xudayarov Mahmasaid Maxmarajabovich, Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li		Faradey effektini yorug'lik nurlanishining modulyasiyalangan qutblanishini qo'llagan holda o'lchash	181
25.	Boyev Bekzodjon o'g'li	Jo'raqul	Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish imkoniyatlari	190
26.	Primova To'liqinovna	Dilafruz	Tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	200
27.	Alimov Vaxodir Batirovich		Sug'urta kompaniyalarning buxgalteri balans ko'rsatkichlarining gorizontaal va vertikal tahlili	208
28.	Хашимов Абдукомил Рисбекович, Фарангиз Мадримова Ихтиёр қизи		Суғурта фаолиятининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини моделлаштиришнинг ҳозирги амалий ҳолати	217
29.	Xotamov Xotamjon Botirjonova Bonu Baxtiyor qizi	Alisher o'g'li,	O'zbekistondagi jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarni moliyaviy hisobotlarini auditdan o'tkazishning samaradorligi	227
30.	Ташпулатов Тохирович	Гиёс	Рақамлаштириш жараёнида бизнес қийматини баҳолашда катта маълумотлар таҳлили ва сунъий интеллект инструментларидан фойдаланиш	235
31.	Raimjanova Asrarovna	Madina	Barriers and opportunities shaping the funding of green projects across developing nations	243

O‘ZBEKISTONDA HUDUDLARNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI

Narzullayeva Xilola Abdukomilovna

mustaqil izlanuvchi

Toshkent davlat

iqtisodiyot universiteti

E-mail: xilolaabdukomilovna@gmail.com

ORCID: 0009-0006-6832-8792

Annotatsiya. Maqolada investitsiya muhitining mazmun va mohiyati yoritilgan hamda uning jozibadorligini oshirish omillari tasniflangan. Tadbirkorlik loyihalarini moliyaviy qo‘llab-quvvatlashni kengaytirish maqsadida yirik tadbirkorlik subyektlariga ajratilgan kredit va lizingning 50 foizidan ortiq bo‘lmagan miqdorda davlat tomonidan kafolat yoki kafillik berish hamda tadbirkorlik subyektlarining investitsion loyihalarini moliyaviy qo‘llab-quvvatlashni rag‘batlantirish maqsadida davlat tomonidan avval berilgan kafillikdan ijobiy foydalangan va yaxshi kredit tarixiga ega bo‘lgan tadbirkorlik subyektlariga amalda belgilangan kafillik miqdorini bir yarim baravargacha oshirishning maqsadga muvofiq ekanligi asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari asosida investitsiya muhitining jozibadorligini oshirishga qaratilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: investitsiya, investitsiya muhiti, investitsion jozibadorlik, tadbirkorlik loyihalari, kafolat, kafillik, kredit, lizing, moliyaviy qo‘llab-quvvatlash, investitsion loyihalar, kredit ta‘minoti, garov.

ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Нарзуллаева Хилола Абдукомилевна

самостоятельный соискатель

Ташкентский государственный

экономический университет

E-mail: xilolaabdukomilovna@gmail.com

ORCID: 0009-0006-6832-8792

Аннотация. В статье анализируется содержание инвестиционной среды, характеризуются и классифицируются факторы, повышающие её привлекательность. В целях расширения финансовой поддержки бизнес-проектов обосновано предоставление государственной гарантии или поручительства в размере не более 50 процентов кредитов и лизинговых обязательств, предоставляемых субъектам крупного предпринимательства, а также увеличение размера, устанавливаемого государством гарантии, до полутора раз для субъектов предпринимательства, ранее положительно воспользовавшихся государственной гарантией и имеющих положительную кредитную историю. По результатам исследования разработаны научное предложение и практические рекомендации, направленные на повышение привлекательности инвестиционной среды.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, бизнес-проекты, гарантия, поручительство, кредит, лизинг, финансовая поддержка, инвестиционные проекты, кредитное обеспечение, залог.

FACTORS INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF REGIONS IN UZBEKISTAN

Narzullaeva Khilola Abdukomilovna

Independent Researcher at

Tashkent State University of Economics

E-mail: xilolaabdukamilovna@gmail.com

ORCID: 0009-0006-6832-8792

Abstract. This article explores the nature and essence of the investment environment, characterizing and classifying the factors that enhance its attractiveness. To expand financial support for business projects, it is recommended to provide a state guarantee or suretyship of no more than 50 percent of loans and leases granted to large businesses, as well as to increase the size of the state guarantee by up to 1.5 times for businesses that have previously successfully utilized the state guarantee and have a positive credit history. Based on the research results, a scientific proposal and practical recommendations aimed at enhancing the attractiveness of the investment environment have been developed.

Keywords: investments, investment climate, investment attractiveness, business projects, guarantee, surety, credit, leasing, financial support, investment projects, credit security, collateral.

Kirish

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Savdo va taraqqiyot bo'yicha konferensiyasi (UNCTAD) ma'lumotlariga ko'ra, "2024-yilda global to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar 11 foizga kamayib, 1,5 trillion AQSh dollarini tashkil etdi" [2]. Bu esa ushbu ko'rsatkichning ketma-ket ikkinchi yil pasayib borayotganligini ko'rsatadi. "Global darajada infratuzilmaga investitsiyalar sekinlashmoqda va sanoat investitsiyalari qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Rivojlanayotgan mamlakatlar investitsiya jarayonida orqada qolmoqda" [3]. Bunday holat barcha rivojlanayotgan mamlakatlarda, jumladan O'zbekiston Respublikasida ham investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish zarurligini taqozo etadi.

Hududlarning investitsiya jozibadorligi – bu muayyan viloyat, shahar yoki mintaqaning investorlar uchun qanchalik maqbul va manfaatli ekanligini ifoda etuvchi tushuncha. Oddiy qilib aytganda, investor biror hududga pul tikmoqchi bo'lsa, avvalo u yer qanchalik qulay, xavfsiz va daromadli ekanini baholaydi. Ana shu umumiy bahoga investitsiya jozibadorligi deyiladi. Hudud investitsiya uchun qanchalik qulay va foyda keltirish imkoniyati yuqori bo'lsa, uning investitsiya jozibadorligi shunchalik yuqori deb hisoblanadi. Investitsiya muhitining jozibadorligi, eng avvalo, iqtisodiyot tarmoqlari va hududlarga xorijiy investitsiyalarning kirib kelishini rag'batlantiradi. Bir so'z bilan aytganda "Yagona to'g'ri yo'limiz – xorijiy investitsiyalarni faol jalb qilish va eksportni ko'paytirish" [1]. Jozibador investitsiya muhiti iqtisodiyotda "xom ashyo – qayta ishlash – ilm va texnologiyalar – mahsulot ishlab chiqarish" kabi intensiv ishlab chiqarishni ta'minlash bilan birga har qanday mamlakatning ustuvor vazifasi hisoblangan eksportni oshirish kabi dolzarb masalalarning ijobiy hal etilishiga imkon yaratadi. Shu nuqtai nazardan O'zbekistonda investitsiya muhitining jozibadorligini oshirish omillarini tadqiq qilish va uni takomillashtirishga qaratilgan taklif-tavsiyalar ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi.

Adabiyotlar sharhi

Amerikalik iqtisodchi-olimlardan Uilyam F. Sharp, Gordon Dj. Aleksander, Djeffri V. Beylilarning fikricha, "Investitsiya muhitining jozibadorligi, asosan, qimmatli qog'ozlarning likvidligi va yuqori daromadliligi bilan belgilanadi hamda investitsiya muhiti bozorda sotiladigan qimmatli qog'ozlar turlari va ularni sotib olish va sotish shartlari bilan tavsiflanadi" [4]. Berilgan ta'rif investitsiya muhitining bir qismi – kapital bozorlariga oid jihatlarni (qimmatli qog'ozlar likvidligi va rentabellik) yaxshi yoritgan, chunki iqtisodiyoti taraqqiy etgan mamlakatlarda qimmatli qog'ozlar bozori rivojlangan bo'lib, investitsiyalar kapital bozoriga yo'naltiriladi, biroq investitsiya muhitini to'liq qamrab olmaydi. Investitsiya muhiti – keng qamrovli makroiqtisodiy, huquqiy, moliyaviy va institusional omillar majmui. Shu sabab, yuqoridagi ta'rif to'liq emas, balki moliya bozori nuqtai nazaridan qisman tushuntirilgan, deb baholanadi. Qimmatli qog'ozlar likvidligi muhim omil bo'lib, investorlar likvid aktivlarni afzal ko'radi, chunki tez sotish imkoni bor, bozor riski kamayadi va kapitalni qayta taqsimlash osonlashadi. Qimmatli qog'ozlarning daromadliligi investitsiya qarorini

shakllantiradi va rentabellik investitsiya muhitining jozibadorligini oshiruvchi asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Birorta mamlakatda kapital bozori qanchalik rivojlangan bo'lsa, investitsiya muhiti shunchalik barqaror va jozibali bo'ladi. Demak, AQSHda kapital bozori rivojlangan bo'lib, investitsiyalar ana shu bozorga yo'naltiriladi. Xulosa qilib aytganda, investitsiya muhitining jozibadorligi faqat qimmatli qog'ozlarning likvidligi va daromadlilik bilan emas, balki makroiqtisodiy barqarorlik, huquqiy muhit, institutlar sifati, soliq siyosati, infratuzilma va moliyaviy sektor samaradorligi kabi keng omillar majmui bilan belgilanadi.

Rossiyalik iqtisodchi-olimlardan D. Pestovning dissertatsiya ishida investitsion jozibadorlikni shakllantirish asoslarining nazariy va metodologik jihatlari tadqiq qilingan bo'lib, uning fikricha, “Investitsiya jozibadorligini baholash ichki, tarmoq va mintaqaviy omillarni tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Ushbu tahlil investitsiyalardan kutilayotgan daromadni, qaytarish muddatini baholashni, eng muhim investitsiya xavflarini aniqlashni va tarmoqning rivojlanish istiqbollarini o'z ichiga oladi. Ushbu omillardan tashqari, mintaqaning investitsiya salohiyati va investitsiya xavfi tarmoqlarning investitsiya jozibadorligiga ta'sir qiladi” [5]. Berilgan fikr investitsiya jozibadorligini baholashda muhim bo'lgan bir qator elementlarni o'z ichiga olgan. Umuman olganda, ta'rif ilmiy asosga ega, lekin uni yana aniqlash va konseptual mustahkamlash mumkin. “Investitsiya jozibadorligini baholash ichki, tarmoq va mintaqaviy omillarni tahlil qilishni o'z ichiga oladi” jumlasini ilmiy jihatdan to'g'ri va bu qarash investitsiya muhitining mumtoz modellariga mos keladi. Bunda ichki omillar – kompaniya yoki loyihaning moliyaviy holati, boshqaruv samaradorligi, aktivlar sifati va boshqa mikroarajadagi ko'rsatkichlarni, tarmoq omillari – sohaning raqobat darajasi, bozor sig'imi, texnologik daraja, sohaga xos regulyativ talablarni, mintaqaviy omillar – resurslar bazasi, infratuzilma, kadrlar salohiyati, transport va logistika, mahalliy bozor hajmi, mintaqaviy siyosatni o'z ichiga oladi. Biroq, bu yerda institusional omillarni ham qo'shish zarur. Xususan, huquqiy muhit, sud tizimi, davlat qo'llab-quvvatlovi, soliq siyosati, tartibga solish va boshqarish – bular ham investor uchun hal qiluvchi omillardir. Investitsiya hisob-kitoblarida kutilayotgan daromad va qaytish muddati – asosiy ko'rsatkichlardan bo'lib, ilmiy jihatdan asoslangan fikrdir. Mintaqaning salohiyati (resurslar, logistika, infratuzilma, kadrlar) va mintaqaviy xavflar (siyosiy barqarorlik, ijtimoiy vaziyat, korrupsiya) tarmoq jozibadorligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi.

I. Straxovanning ilmiy ishlarida mintaqaning investitsion jozibadorligi va uni oshirish usullari tahlil qilingan. Jumladan, “Mintaqaning investitsiya jozibadorligi – bu mintaqaga kapital oqimini belgilaydigan va investitsiya faoliyati bilan o'lchanadigan o'ziga xos xususiyatlar (shartlar, cheklovlar) majmuidir. Mintaqadagi investitsiya faolligi, o'z navbatida, kapital oqimining intensivligi deb hisoblanishi mumkin. Investitsiya jozibadorligi singari, u joriy, qisqa muddatli yoki bashorat qilingan yoki istiqbolli bo'lishi mumkin. Hududlarining investitsiya jozibadorligi ikkita asosiy xususiyat bilan belgilanadi: investitsiya xavfi va investitsiya salohiyati” [6]. Berilgan ta'rif mintaqaning investitsiya jozibadorligini asosiy tarkibiy qismlari bilan izohlagan bo'lib, iqtisodiy nazariya va amaliyot nuqtai nazaridan to'g'ri va ilmiy jihatdan asosli hisoblanadi. Mintaqaning investitsiya jozibadorligi – bu resurslar, infratuzilma, regulyativ muhit, bozor imkoniyatlari va xavf omillarining birgalikda ta'sir etuvchi tizimi hisoblanadi. Ya'ni, jozibadorlik biror bir omil bilan emas, balki omillar majmui bilan shakllanadi. “Mintaqadagi investitsiya faolligi kapital oqimining intensivligi” to'g'risidagi fikr ham ilmiy jihatdan to'g'ri. Investitsiya jozibadorligi – shart-sharoitlar majmuini, investitsiya faolligi – bu real kapital kirib kelish darajasini ifodalaydi. Ikkalasi bir-biriga bog'liq, ammo bir xil emas. Investitsiya jozibadorligi yuqori bo'lsa, odatda investitsiya faolligi ham o'sadi. “Joriy, qisqa muddatli va istiqbolli (bashorat qilingan) jozibadorlik” jumlasini ham nazariy jihatdan muhim, chunki investorlar har doim hozirgi holatni (current attractiveness), yaqin kelajakdagi imkoniyatlarni (short-term) va strategik istiqbolni (long-term prospects) baholaydilar. Berilgan ta'rif mintaqaning investitsiya jozibadorligini aniqlovchi omillarni nazariy va amaliy jihatdan to'g'ri ifodalaydi. Investitsiya salohiyati va investitsiya xavfi – mintaqaviy jozibadorlikning asosiy ikki ustunidir. Investitsiya jozibadorligi esa kapital kirib kelishga sharoit yaratuvchi kompleks tizim bo'lib, investitsiya faolligi uning amaldagi natijasini aks ettiradi.

Mahalliy iqtisodchi-olimlardan Sh. Mustafakulovning ta'kidlashicha: “Investitsiya

muhitini har tomonlama, chuqur tahlil qilinishi asnosida investitsiya tavakkali baholanadi va aniqlanadi. Investitsiya muhiti va tavakkal darajalari bir-biriga teskari nisbatdadir. Investitsiya muhiti qanchalik qulay bo‘lsa, investorning tadbirkorlik tavakkali shunchalik past darajada bo‘ladi va bu investorlarning kirib kelishini faollashtiradi. Aksincha, investitsiya muhiti noqulay bo‘lsa, tavakkal darajasi yuqori bo‘ladi. Bu esa, investitsiya qabul qiluvchi tomon sarf-xarajatlarining o‘shigiga olib keladi. Investitsiya muhitining holati faqat investor uchun emas, balki investitsiya qabul qiluvchi uchun ham muhimdir” [7]. Bu fikr investitsiya risk-menejmenti nazariyasiga to‘liq mos keladi. Investorlar tavakkallarni baholash uchun quyidagi tahlillarni amalga oshiradi: makroiqtisodiy tahlil; siyosiy-huquqiy muhit tahlili; tarmoq tahlili; moliyaviy hisob-kitoblar (NPV, IRR, CAPM, WACC); regulativ va institusional xavflar. Shuning uchun investitsiya muhitini chuqur tahlil qilish – riskni aniqlash va minimallashtirishning ilmiy asosidir. “Investitsiya muhiti va tavakkal darajalari bir-biriga teskari nisbatdadir” jumlasini investitsiya nazariyasidagi “risk–return trade-off va risk–environment inverse relation” modellariga to‘liq mos keladi: muhit qanchalik barqaror bo‘lsa, risk shunchalik past; muhit noaniq, byurokratik yoki regulativ xavfli bo‘lsa risk yuqoridir. Bu munosabat xalqaro investitsiya jozibadorligi indekslarida ham tasdiqlangan. “Investitsiya muhiti qulay bo‘lsa, tavakkal past, investitsiya kirib kelish faol” degan fikr amaliyotda ham o‘z isbotini topgan: infratuzilmasi rivojlangan, huquqiy kafolatlari kuchli, barqaror siyosati bor mintaqalarga sarmoya oqimi tezroq va ko‘proq bo‘ladi. Investitsiya muhiti va investitsiya tavakkali o‘rtasidagi teskari proporsionallik iqtisodiy nazariya va amaliyotda o‘z isbotini topgan. Muhit barqaror, shaffof va institusional jihatdan mustahkam bo‘lsa, investitsiya risklari kamayadi va sarmoyalar oqimi ortib boradi. Muhit noqulay bo‘lsa risk yuqori bo‘ladi, bu esa investitsiya qabul qiluvchi tomon uchun qo‘shimcha xarajatlarga va kam samaradorlikka olib keladi. Shuning uchun investitsiya muhitini yaxshilash ham investor, ham qabul qiluvchi taraf uchun teng darajada muhim hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Maqolada mantiqiy abstraksiya, tizimli tahlil, induksiya va deduksiya usullaridan keng foydalanilgan bo‘lib, tadqiqot jarayonida foydalanilgan nazariy hamda statistik materiallarning ishonchligi vakolatli tashkilotlar tomonidan tasdiqlanganligi bilan izohlanadi.

Tahlil va natijalar

O‘zbekiston uchun investitsiya muhitining jozibadorligini oshirishning zarurligi quyidagi omillar bilan xususiyatlanadi:

1. *Iqtisodiy rivojlanish va barqaror o‘shishni ta‘minlash.* Investitsiyalar – iqtisodiyotdagi ustuvorlikdan biri. Yaxshi investitsiya muhiti kelajakdagi iqtisodiy o‘shishni har tomondan qo‘llab-quvvatlaydi, yangi biznes loyihalar paydo bo‘ladi, ish o‘rinlari yaratiladi. Bu alohida strategik ahamiyatga ham ega, chunki iqtisodiyot xalqaro va milliy sarmoya bilan rivojlanadi. 2021-2025-yillar davomida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi qariyb 2,8 barobarga ko‘paydi va 443,6 trln so‘mni tashkil qildi. So‘nggi besh yil mobaynida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning o‘shish sur‘atlarini ko‘radigan bo‘lsak, ular o‘shish borish tendensiyasiga ega bo‘lib, 2024-yilda eng yuqori o‘shish sur‘ati – 138,7 foiz kuzatilgan bo‘lsa, joriy davrda o‘shish sur‘ati 115,2 foizga teng bo‘ldi (1-diagramma). Bunday holat:

– birinchidan, korxonalar, tarmoqlar va iqtisodiyotning moddiy-texnik bazasini yaratish va yangilash uchun ajratiladigan mablag‘larning uzoq muddat foydalaniladigan asosiy vositalarga yo‘naltirilayotganligini bildiradi va ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va intensivligini ta‘minlash nuqtai nazaridan ijobiy holatdir;

– ikkinchidan, investitsiyalarning mashina, asbob-uskunalar, transport vositalari, jihoz va xo‘jalik inventarini sotib olishga, asbob-uskunalarni montaj qilishga va boshqa kapital ishlarga qilingan xarajatlarning ko‘payib borayotganligini anglatadi va real sektorni rivojlantirish jihatidan ijobiydir;

– uchinchidan, asosiy vositalar yangilansa, ishlab chiqarish quvvatlari oshadi va iqtisodiyotda o‘shish yuzaga keladi. Qurilish, modernizatsiya, yangi korxonalar – barchasi mehnat

bozorini qo‘llab-quvvatlaydi. Innovatsiya, avtomatlashtirish va raqamlashtirish uchun asosiy kapitalga sarmoya zarur. Yangilangan uskuna va texnologiyalar arzon, tez va sifatli mahsulot ishlab chiqarishga yordam beradi. Yo‘llar, logistika, energetika obyektlari iqtisodiyotning barcha sohalariga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi

1-diagramma.

Asosiy kapitalga yo‘naltirilgan investitsiyalar hajmi va o‘sish sur‘ati (yanvar-sentyabr)*

*stat.uz/uz/.O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi.

2. *Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish.* O‘zbekiston hozirda global bozorlarda loyiha va imkoniyatlarni taqdim qilish imkoniyatiga ega. Masalan, davlat tomonidan yangi qonunlar qabul qilinmoqda (“Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi), raqamli platforma orqali tashabbuslar jadal tasdiqlanmoqda va byurokratik to‘siqlar kamaytirilmoqda. Shuningdek, xorijiy investorlar bilan muntazam muloqot qilish uchun xorijiy investorlar kengashi tashkil etilgan. Investitsiyalar orqali O‘zbekistonga xalqaro tajriba, texnologiya va bilim ham kirib keladi. Jalb qilinayotgan xorijiy investitsiya va kreditlar iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarini moliyalashtirishda muhim omil bo‘lmoqda. 2025-yil yanvar-sentyabr oylarida jami 34,5 mlrd AQSH dollari miqdorida xorijiy investitsiya va kreditlar o‘zlashtirilgan bo‘lsa, ulardan yangi asosiy fondlarni yaratishga qaratilgan asosiy kapitalga xorijiy investitsiya va kreditlar 24,9 mlrd AQSH dollari yoki 318,3 trln so‘mni tashkil etdi. 2020-2024-yillar davomida O‘zbekiston iqtisodiyotiga jalb qilingan xorijiy investitsiya va kreditlar qariyb 4 barobarga oshgan. Xususan, 2020-yilda jalb qilingan xorijiy investitsiya va kreditlar 8,6 mlrd AQSH dollarini tashkil qilgan bo‘lsa, 2024-yil yakunlariga ko‘ra, bu ko‘rsatkich 34,9 mlrd AQSH dollariga teng bo‘lgan.

2-diagramma.

2020-2025-yillarda O‘zbekiston iqtisodiyotiga jalb qilingan xorijiy investitsiya va kreditlar hajmi (mlrd AQSH dollari hisobida)*

*O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasining tegishli yillardagi statistik ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Bunday tendensiya quyidagilarni ifoda etadi:

– chet el kapitalining katta o‘sishi ko‘pincha islohotlar (huquqiy, moliyaviy, institusional) samaradorligi va investitsiya muhitini jozibadorligining ortishidan dalolat beradi. Bu – xalqlararo ishonchning mustahkalanib borayotganligidan, normativ-huquqiy asosning yaxshilanayotganligidan va investorlar uchun turli to‘siqlarning kamayib borayotganligidan darak beradi hamda iqtisodiy islohotlarning samaradorligini bildiradi;

– qarzlar va kreditlar shaklidagi kapital kirib kelishi, asosan, iqtisodiy faollikni va infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishga qaratilgan bo‘ladi va bunday investitsiyalar sohaning barqaror rivojlanishga ko‘mak beradi. Agar sarmoya ko‘proq infratuzilma, sanoat va turli tarmoqlarga yo‘naltirilsa, bu iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishga va barqaror o‘shishga xizmat qiladi;

– chet el kreditlarining ko‘payishi (to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar bundan mustasno) mamlakat tashqi qarzining ham oshishiga sabab bo‘ladi. Agar ushbu kreditlar qaytarish murakkab shartlarda berilgan bo‘lsa, qarzni to‘lashda katta fiskal va valyuta xavflari yuzaga kelishi mumkin. Shu bois bu xavflar ustidan nazorat qilish zarur: qarzni qaytarish qobiliyati, valyuta kursi o‘zgaruvchanligi, foiz stavkasi va boshqa ko‘rsatkichlarni tahlil qilish juda muhimdir;

– faqat hajm emas, sifat ham muhim. Agar 4 baravarga o‘shish asosan “passif” kapitaldan (masalan, kreditlar) kelgan bo‘lsa, bu iqtisodiyot uchun uzoq muddatli foyda emas. Agar o‘shishning katta qismi to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar bo‘lsa, bu texnologiya, bilim va uzoq muddatli rivojlanish uchun juda ham ijobiy omildir. Tahlillarga ko‘ra, 2025-yilning yanvar-sentyabr oylarida milliy iqtisodiyotga jalb qilingan jami xorijiy investitsiya va kreditlarning 57,6 foizini to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar tashkil qilgan. Bu esa shuncha miqdordagi to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarning O‘zbekiston iqtisodiyotiga hukumat kafolatlarisiz, tavakkalchilik sharoitlarida kiritilganligini ko‘rsatadi va investitsiya muhitining jozibadorligi nuqtai nazaridan ijobiy omildir;

– agar xorijiy investitsiyalar va kreditlar hajmi 2020-2025-yillar davomida 4 baravarga oshgan bo‘lsa, bu investorlarning O‘zbekistonga bo‘lgan ishonchining sezilarli darajada oshganligini va davlatning moliyaviy-iqtisodiy islohotlarini muvaffaqiyatli amalga oshirayotganini ko‘rsatuvchi juda mustahkam signaldir. Biroq, bu o‘shishning salohiyati to‘liq foyda beradi deb hisoblashga hali erta: katta tashqi qarz bilan bog‘liq qarz barqarorligi, valyuta xavfi va investitsiya sifati kabi risklarni ham hisobga olish kerak. Bunday investitsiyalar infratuzilma, sanoat, yashil energiya kabi strategik tarmoqlarga yo‘naltirilsa, bu mamlakat uchun uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishning asosiy “katalizatori” bo‘lishi mumkin.

3. *Qonunchilik va institusional islohotlar.* Huquqiy bazaga e‘tibor berish juda muhim: sarmoyadorlar huquqlari himoyalangan, bitimlar bajarilishi, bahslar sud orqali hal qilinishi kafolatlangan bo‘lishi kerak. Masalan, Toshkent xalqaro arbitraj markazi tashkil etilgan va bu investorlar uchun muhim mexanizmdir. Xalqaro tashkilotlar ham bu sohani ko‘rib chiqib, islohotlar yo‘lini taklif qilmoqda. Huquqiy va institusional mexanizmlar takomillashtirilsa, investitsiyalash riski pasayadi va yanada ko‘proq investitsiyalar kirib kelishi mumkin.

4. *Tarmoqlar: infratuzilma va maxsus iqtisodiy zonalar.* Infratuzilma (transport, energetika, sanoat)ni rivojlantirish bilan investitsiya imkoniyatlari yanada kengayishi mumkin. Hozirda O‘zbekistonda 149 ta kichik sanoat zonasi va 21 ta erkin iqtisodiy zona faoliyat ko‘rsatmoqda. Maxsus iqtisodiy zonalar investorlarga turli moliyaviy imtiyozlar va preferensiyalar berish orqali jozibadorlikni oshiradi.

5. *Shaffoflik va korrupsiyani kamaytirish.* Korrupsiya, byurokratiya va qonunlardagi noaniqliklar – investorlar uchun katta to‘siqdir. Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda shaffoflikni oshirish yo‘li bilan sarmoyadorlarga ishonch berish mumkin – bu investorlar uchun juda muhim jihatdir.

6. *Risklarni boshqarish va investitsiyalarni kafolatlash.* Investorlar uchun huquqiy xavf-xatarlar (kontraktlar, bahslar)ni kamaytirish zarur. Shuningdek, davlat va xususiy sektor o‘rtasida

hamkorlik imkoniyatlarini kengaytirish zarur. Bu xalqaro va milliy investorlar uchun jozibadorlikni yanada oshiradi.

7. *Iqtisodiy diversifikatsiya.* Faqat bitta tarmoqqa (masalan, tabiiy resurslarga) tayyor bo‘lish yuqori xatarli. Investitsiya muhitini jozibador qilib diversifikatsiya qilish – boshqa sohalarga (IT-axborot texnologiyalari, sanoat, qishloq xo‘jaligi va h.k.) sarmoya kiritish imkoniyatlarini yaratadi. Bu ham mamlakat iqtisodiyoti uchun strategik ahamiyatga ega.

8. *Kichik tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning zarurligi va dolzarbligi.* Kichik tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish zarurligi quyidagi asosiy yo‘nalishlarda ifodalanadi: iqtisodiy o‘shish va texnologik taraqqiyot; bandlik va daromadlar oshishi; innovatsiyalar va raqobatbardoshlikning kuchayishi; hududiy va tarmoq diversifikatsiyasi; soliq bazasining kengayishi; ijtimoiy barqarorlikning ta‘minlanishi. 2025-yil yanvar-sentyabr oylarida kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 270143,8 mlrd so‘mni yoki umumiy hajmidagi ulushi 60,9 foizni tashkil etdi. O‘shish sur‘ati 2024-yil yanvar-sentyabr oylariga nisbatan 129,2 foizni tashkil qildi. So‘nggi besh yilda kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi 3,3 barobarga o‘sgan va asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmida kichik tadbirkorlik subyektlarining ulushi 11,2 foizli bandga oshgan. Ushbu o‘shish kichik tadbirkorlikning moliyaviy imkoniyatlari kengaygani, kredit resurslariga kirish imkoni yaxshilangani, o‘z mablag‘lari va aylanma kapitalini investitsiyaga yo‘naltirish qobiliyati oshganini ko‘rsatadi. Ulushning 11,2 foizli bandga oshishi asosiy vositalar, binolar, uskunalar, infratuzilmaga sarflanayotgan sarmoyalarning katta qismi endi kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshirilayotganini, iqtisodiyotdagi kapital yaratish faoliyatida davlat va yirik korxonalar bilan raqobatbardosh subyekt sifatida qatnashayotganini anglatadi. Bu – iqtisodiyotda mulk va kapital konsentratsiyasining diversifikatsiyalashuvi demakdir. Kichik biznesning jadal investitsiya kirita olishi lisenziya va ruxsatnomalarning soddalashgani, soliq yuki kamaygani, moliyalashtirish ko‘lami kengaygani, davlatning tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari kuchaygani kabi institusional muhitda ijobiy o‘zgarishlar bo‘lganini ko‘rsatadi. Investitsiyalarning 3,3 barobarga o‘shishi ko‘p hollarda yangi texnologiya xarid qilish, ishlab chiqarishni raqamlashtirish, asbob-uskunalarni modernizatsiya qilish kabi maqsadlarga yo‘naltiriladi. Bu esa kichik biznesda samaradorlik, mehnat unumdorligi va raqobatbardoshlik oshganini anglatadi.

3-diagramma.

Kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan asosiy kapitalga kiritilgan investitsiya hajmi va jami hajmidagi ulushi dinamikasi*

*stat.uz/uz/?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=604&id=412
1&Itemid=10000000000000.

Biroq, amaliyotda kichik tadbirkorlik subyektlarining investitsiya loyihalarini moliyalashtirish bilan bog‘liq muammolar mavjud. Jumladan, tijorat banklaridan kredit olishlarida garov ta‘minoti bilan bog‘liq muammolar sohadagi investitsion loyihalarni faol moliyalashtirishga

salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu boisdan investitsiya loyihalarini moliyalashtirish jarayonida kafolat yoki kafillik sxemalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Qolaversa, kredit berish jarayonida bank uchun asosiy xavf – kreditni o'z vaqtida qaytarmaslik xavfi. Shu bois banklar ko'pincha kredit bo'yicha qo'shimcha kafolat yoki kafillik talab qiladi. Kafolat yoki kafillik – bu kredit miqdori va uning foizi uchun mol-mulk, aktiv yoki uchinchi shaxsning kafolat berishi tushuniladi va agar kredit oluvchi o'z majburiyatlarini bajarmasa, bank kafolatdan foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Kafolat yoki kafillik kredit riskini kamaytiradi va bank uchun qo'shimcha kafolat yaratadi.

Kafolat va kafillik – kredit xavfini baholashda muhim vosita hisoblanadi. Ular investitsiya faoliyatini qo'llab-quvvatlash va moliyalashtirishdagi barqarorlikni ta'minlaydi. Shu orqali banklar kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlariga ham kredit berishda xavfni kamaytirishi mumkin. Shundan kelib chiqib, tadbirkorlik loyihalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlashni kengaytirish maqsadida yirik tadbirkorlik subyektlariga ajratilgan kredit va lizingning 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorda “Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi” aksiyadorlik jamiyati tomonidan kafolat yoki kafillik berish maqsadga muvofiqdir. Chunki, davlat yoki davlat qo'llab-quvvatlovchi moliya institutlari tomonidan berilgan kredit va lizinglarning 50 foizgacha bo'lgan qismi uchun kafolat taqdim etilishi kichik tadbirkorlikni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydi. Yarim davlat kafolati bank uchun kredit xavfini pasaytiradi hamda kichik tadbirkorlik subyektlari uchun kredit olish imkoniyatlari kengayadi. Kafolat kredit olishni yengillashtiradi, bu esa tadbirkorlarni yangi loyihalarga sarmoya kiritishga jalb qiladi hamda kichik biznesning asosiy kapitalga investitsiya kiritishini rag'batlantiradi. Investitsion loyihalarni moliyalashtirilishi kafolat orqali ta'minlansa, tadbirkorlik subyekti uchun moliyaviy risk kamayadi, bu esa investitsion muhitning barqarorligini oshiradi. 50 foizlik chegara – bank va davlat uchun xavfni muvozanatlashgan darajada saqlaydi. Kafolatning to'liq summasini ta'minlash ehtimoliga qaraganda, resurslar samarali taqsimlanadi. Xulosa qilib aytganda, kichik tadbirkorlik subyektlarining kreditdan foydalanish imkoniyatini oshiradi, kredit riskini muvozanatlash orqali kamaytiradi, investitsiya faolligini rag'batlantiradi va iqtisodiyotda asosiy kapitalga investitsiyalar kiritilishini kuchaytiradi. Davlat moliyaviy resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlaydi hamda iqtisodiy va moliyaviy barqarorlikni oshiradi.

Shuningdek, tadbirkorlik subyektlarining investitsion loyihalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlashni rag'batlantirish maqsadida “Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi” aksiyadorlik jamiyati tomonidan avval berilgan kafillikdan ijobiy foydalangan va yaxshi kredit tarixiga ega bo'lgan tadbirkorlik subyektlariga amalda belgilangan kafillik miqdorini bir yarim baravargacha oshirish zarur. Ijobiy kredit tarixiga ega va kafolatdan samarali foydalangan subyektlar uchun kafolat limitini oshirish, ularni yangi investitsiya loyihalarini amalga oshirishga jalb qiladi va bu tadbirkorlarning moliyaviy faolligini kuchaytiradi hamda barqarorlikni ta'minlaydi. Ijobiy kredit tarixiga ega tadbirkorlar kreditlarni o'z vaqtida qaytarish imkoniyati yuqori bo'lgan subyektlar hisoblanadi va shu orqali bank hamda davlat moliyalashtiruvchi instituti uchun risk minimallashtiriladi. Kafolat limitini strategik tarzda oshirish, moliyaviy resurslarni ishonchli va samarali tadbirkorlarga yo'naltirish imkonini beradi va bu davlat moliyasi hamda kafolat mexanizmlaridan samarali foydalanishni ta'minlaydi. Xulosa qilib aytganda, tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy qo'llab-quvvatlashdan samarali foydalangani va yaxshi kredit tarixiga ega bo'lganlar uchun kafolat limitini 1,5 barobarga oshirish investitsion faollikni rag'batlantiradi, kredit xavfini kamaytiradi, moliyaviy resurslarni samarali taqsimlashni ta'minlaydi hamda davlat kafolat mexanizmlarining samaradorligini oshiradi.

Xulosa

Fikrimizcha, islohotlar va investitsiya siyosati maqsadli bo'lishi kerak – qaysi tur investitsiyani o'stirish kerakligi, qaysi tarmoqlarga e'tibor berish kerakligi aniq belgilanishi zarur. Investitsiyalar nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy ahamiyatga ham ega, ya'ni ish o'rinlari, mahalliy ishchi kuchining malakasini oshirish, mahalliy biznes bilan hamkorlikni ham qamrab oladi. Shuningdek, tashqi investitsiyalar texnologiya va innovatsiyalar olib keladi, bu esa jahon standartlariga muvofiq raqobatbardoshlikni oshirishga hamda raqamli iqtisodiyotni

rivojlantirishga imkon beradi.

O‘zbekistonda investitsiya muhitining jozibadorligini oshirish – bu iqtisodiy o‘shish, texnologiya taraqqiyoti, ish salohiyatini oshirish va xalqaro maydonda raqobatbardoshlikni kuchaytirish uchun juda muhim. Agar bu yo‘nalishda strategik va tizimli islohotlar olib borilsa, mamlakatga keladigan sarmoya hajmi va sifati oshib, uzoq muddatda katta ijobiy samara berishi mumkin.

O‘zbekistonda investitsiya muhitining jozibadorligini oshirishda quyidagilarga asosiy e‘tibor qaratilishi zarur:

– sud-huquq tizimini raqamlashtirish (e-justice) orqali investor uchun shaffoflikni oshirish hamda yer ajratish va lisenziyalash jarayonlarini 100 foiz raqamli formatga o‘tkazish kerak;

– infratuzilma – investitsiyalarning asosiy determinanti. Shu bois elektr ta‘minotining barqarorligini oshirish, sanoat zonalarida “ready-to-use infrastructure” tamoyilini joriy qilish, tezkor logistika koridorlarini (yo‘l, temir yo‘l, aeroport) modernizatsiya qilish lozim;

– investorlar uchun huquqiy kafolatlarni kuchaytirish, “Investment Ombudsman” institutini kuchaytirish, xalqaro arbitraj markazi filiallarini hududlarga joylash, investorlarning mulk huquqi 100 foiz kafolatlanishiga erishish zarur;

– tadbirkorlik loyihalarini moliyaviy qo‘llab-quvvatlashni kengaytirish maqsadida yirik tadbirkorlik subyektlariga ajratilgan kredit va lizingning 50 foizidan ortiq bo‘lmagan miqdorda “Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi” aksiyadorlik jamiyati tomonidan kafolat yoki kafillik berish maqsadga muvofiqdir;

– tadbirkorlik subyektlarining investitsion loyihalarini moliyaviy qo‘llab-quvvatlashni rag‘batlantirish maqsadida “Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi” aksiyadorlik jamiyati tomonidan avval berilgan kafillikdan ijobiy foydalangan va yaxshi kredit tarixiga ega bo‘lgan tadbirkorlik subyektlariga amalda belgilangan kafillik miqdorini bir yarim baravargacha oshirish zarur.

O‘zbekiston hududlarining investitsion jozibadorligini oshirish uchun institusional sifat, infratuzilma darajasi, huquqiy kafolatlar, hududiy ixtisoslashuv, kadrlar salohiyati, shaffoflik, raqamlashtirilgan davlat xizmatlari eng muhim omillardir. Bu yo‘nalishda tizimli ishlar amalga oshirilsa, hududlarga investitsiya oqimi keskin oshadi va iqtisodiyotda barqaror o‘shish ta‘minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh. Yagona to‘g‘ri yo‘limiz – xorijiy investitsiyalarni faol jalb qilish va eksportni ko‘paytirish. – kun.uz/news/2024/01/18/prezident-yagona-togri-yolimiz-xorijiy-investitsiyalarni-faol-jalb-qilish-va-eksp
2. UNCTAD – World Investment Report, 2025, UNCTAD, Июнь 2025 – TrendWave.io. World Investment Report 2025. International investment in the digital economy © 2025, United Nations. All rights reserved worldwide.
3. Запуск Всемирного инвестиционного отчета 2025 | Торговля и развитие ООН (ЮНКТАД).
4. Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бейли. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М, 2001. – С. 1-2.
5. Пестов Д.Ю. Повышение инвестиционной привлекательности промышленного комплекса региона. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. к.э.н. – М.: ГОУ ДПО ГАСИС, 2007. – С. 21.
6. Страхова И.Ю. Методы повышения инвестиционной привлекательности промышленности региона. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, 2009. – С. 8, 12.
7. Mustafakulov Sh.I. Investitsion jozibadorlikning nazariy, metodologik va amaliy talqini. Monografiya. – T.: Ma‘aviyat, 2021. 16-b.

